

ПРИЧИНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА И СПОСОБЫ ЕГО УМЕНЬШЕНИЯ

Шарипов Камиль

Доцент кафедры «Управление бизнесом», Национальный технический университет Мамунского университета

kamiljonsharipov19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221158>

ARTICLE INFO

Received: 10th January 2026

Accepted: 11th January 2026

Online: 12th January 2026

KEYWORDS

социально-экономическое неравенство, территориальное развитие, инфраструктура, инвестиции, социальная политика, трансферты, человеческий капитал

ABSTRACT

В статье рассматриваются основные причины социально-экономического неравенства между регионами, определяются основные факторы, влияющие на уровень регионального развития, а также предлагаются пути снижения этого неравенства. Особое внимание уделяется условиям Узбекистана, где географические, исторические, инфраструктурные и институциональные факторы приводят к значительным различиям в уровне жизни и экономическом потенциале между регионами. Анализируются современные методы государственной политики, включая адресную социальную помощь и инвестиции в инфраструктуру

В условиях современного экономического развития проблема социально-экономического неравенства между регионами является одной из наиболее сложных и многогранных проблем обеспечения устойчивого роста. Различия в экономической активности, уровне доходов, качестве жизни, доступе к инфраструктуре и уровне развития человеческого капитала между регионами приводят к усилению структурных дисбалансов внутри страны. Эта ситуация не только снижает конкурентоспособность отдельных регионов, но и негативно влияет на общую стабильность национальной экономики.

Социально-экономическое неравенство между регионами является одной из главных проблем современного развития многих стран, включая Узбекистан. Различия в уровне доходов, качестве жизни, доступе к инфраструктуре и инвестициях приводят к значительной дифференциации территорий, что негативно сказывается на устойчивом развитии страны в целом.

Причины социально-экономического неравенства между регионами многогранны и взаимосвязаны. В Узбекистане, например, Ташкентская и Навоийская области имеют высокий уровень индустриализации и урбанизации, в то время как Хорезмская область характеризуется преобладанием аграрного направления в экономическом развитии, ограниченным потенциалом природных ресурсов и высокой экологической нагрузкой. Результаты исследования показали, что социально-экономический дисбаланс между регионами носит многофакторный характер, и следующие основные факторы играют ведущую роль в его формировании:

– Географические и природные условия определяют исходные условия для регионального развития. Большая территория, различные климатические зоны и неравномерное распределение природных ресурсов создают естественную основу для различий в уровне жизни и экономическом потенциале.

– Одним из главных факторов, ограничивающих экономическую активность, является инфраструктурный дисбаланс. Недостаток качественной инфраструктуры ограничивает интеграцию отстающих регионов в национальную и мировую экономику. В то время как транспортные и коммуникационные сети развиты в центральных регионах Узбекистана, в отдаленных районах эта проблема снижает экономическую активность сельского населения.

– Институциональная среда и эффективность управления напрямую влияют на темпы регионального развития. Эффективность местных органов власти, уровень развития деловой среды и качество человеческого капитала способствуют углублению или смягчению социально-экономических различий между регионами.

– Экономические факторы, а именно неравномерное распределение инвестиций, уровни заработной платы и различия в доступе к финансовым ресурсам, усугубляют социально-экономическое неравенство. Развитые регионы привлекают больше инвестиций, что способствует их дальнейшему росту, в то время как отстающие регионы испытывают дефицит капитала. Политика перераспределения бюджетных средств играет важную роль, однако эффективность таких механизмов зависит от приоритетов распределения.

Сокращение социально-экономического неравенства требует комплексного подхода. Целенаправленная социальная помощь, направленная на беднейшие слои населения, способствует снижению уровня бедности и сокращению разрыва в уровне жизни между регионами. В Узбекистане примерами этого являются программы «Сокращение бедности» и система социальной защиты.

Инвестиции в инфраструктуру и развитие человеческого капитала являются ключевыми факторами создания равных исходных условий. Улучшение транспортных и коммуникационных сетей, повышение качества образования и здравоохранения способствуют экономическому росту и социальной стабильности. В Узбекистане ведется работа по улучшению коммунальных услуг в сельской местности в рамках программ «Региональное развитие» и проектов Европейского союза.

Поддержка малого и среднего бизнеса в отстающих регионах стимулирует занятость и доходы населения, что способствует сокращению неравенства. Для реализации комплексных мер по выравниванию развития между регионами необходимо эффективное сотрудничество между центральными и региональными органами власти, бизнесом и гражданским обществом.

Важно обеспечить прозрачность и целевое распределение ресурсов, а также разработать эффективные стратегии, учитывающие исторические, культурные и экономические особенности каждого региона. В законодательстве Узбекистана эти вопросы отражены в «Бюджетном кодексе Республики Узбекистан» (2023 г.) и Законе «О государственном бюджете Республики Узбекистан» (2024 г.), которые предусматривают межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в

местные бюджеты (например, 18,5 триллионов сумов) и выделение средств на региональные программы. Также Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» (2025 г.) поощряет привлечение иностранных и местных инвестиций в отстающие регионы, тем самым способствуя сокращению неравенства. В заключение следует отметить, что социально-экономическое неравенство между регионами является сложной проблемой, возникающей в результате сочетания географических, инфраструктурных, институциональных и экономических факторов. Для его сокращения необходимы комплексные меры, включая повышение благосостояния, адресную социальную помощь, инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал, а также скоординированную межрегиональную политику, учитывающую специфику каждого региона. Только такой системный подход может обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие всей страны.

Использованная литература:

1. World Bank. (2024). Charting Uzbekistan's path to poverty reduction. <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/charting-uzbekistan-s-path-to-poverty-reduction-insights-from-i>
2. Eurasian Research Journal. (2025). Population aging and regional inequalities in Uzbekistan's economy. <https://erj.eurasian-research.org/yonetim/icerik/makaleler/589-published.pdf>
3. UNDP. (n.d.). Addressing socio-economic inequalities in a time of global and regional instabilities. <https://www.undp.org/uzbekistan/projects/completed-addressing-socio-economic-inequalities-time-global-and-regional-instabilities>
4. ALM. (2025). Uzbekistan's Economic and Social Progresses Remain Stagnant. https://www.alm.com/press_release/alm-intelligence-updates-verdictsearch/?s-news-20332949-2025-12-09-uzbekistans-economic-and-social-progress-stagnates
5. Vaisov, D. (2024). Raqobatbardoshlik tushunchalarining mohiyati va tavsiflanishi. University Research Base, 65–69.
6. Vaisov, D., & Salayev, S. K. (2025). Tibbiy xizmatlar bozorida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi tahlili. Ma'mun axborotnomasi, 2(1), 58–63.
7. Vaisov, D. (2025). Tibbiy xizmatlar ko'rsatuvchi kichik biznes subyektlari raqobatbardoshligini baholashni takomillashtirish. Marketing jurnali, 11(240874), 286–295.
8. Jumaniyozov, F. (2024). YASHIL IQTISODIYOT. Молодые ученые, 2(29), 115–117.
9. Jumaniyozov, F. D. O. G. L. (2023). Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish sharoitida agrar iqtisodiyotni rivojlantirish. Science and Education, 4(5), 702–706.
10. O'G'Li, J. F. D. (2024). Yashil iqtisodiyotga o'tishda chiqindilarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish masalalari. Central Asian Journal of Education and Innovation, 3(10), 115–121.
11. Jumaniyozov, F. (2024). OPPORTUNITIES TO CREATE NEW JOBS IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION TO A "GREEN" ECONOMY. University Research Base, 264–267.
12. Мадраксимов, К. Э., Цыцзы Мавланова, Б. С., и Шарипова, З. А. (2025, июнь). ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. В сборнике трудов КОНФЕРЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПЕДАГОГИКИ (Том 1, № 3, стр. 29–32).

13.Эгамбергганович, М.К., и Алиян о'гли, С.С. (2025, июнь). ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. В КОНФЕРЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПЕДАГОГИКИ (Том 1, № 3, стр. 47-51).

14.Мадрахимов, К. Э. (2024). ҲУДУДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ НОМУТАНОСИБЛИГИНИ БАРТАРАФ ЭТИШ УСУЛЛАРИ. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(07), 193-201.

15.Мадрахимов, К. Э. (2024). РЕСПУБЛИКА ҲУДУДЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(05), 126-131.

16.Мадрахимов, К. Э. (2024). МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЙ СИЁСАТНИНГ МАҚСАДЛИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(04), 231-239.

17.МАДРАХИМОВ, К. (2024). МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЙ СИЁСАТНИНГ СТРАТЕГИК УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ. SCIENCEPROBLEMS. UZ Учредители: ООО "Scienceproblems team", 4, 152-161.

